

С. Е. ТРОФИМОВ

Нефтегазовый комплекс России: динамика ключевых показателей функционирования по итогам первой четверти XXI века*

Аннотация. В статье представлены динамика основных показателей, характеризующих состояние и перспективы устойчивого развития нефтегазового комплекса как ключевого сегмента российской экономики. Особое внимание уделяется роли нефтегазового сектора в структуре ВВП, экспортной валютной выручки, доходов федерального бюджета, исследованию потоков энергетических продуктов в мире и в Российской Федерации. Стратегические перспективы отечественного нефтегазового комплекса связаны с развитием секторов глубокой переработки углеводородов, нефтегазо-химии, сжиженного природного газа, ростом инвестиций в различные сегменты энергетического производства, в первую очередь, с увеличением финансирования проведения геолого-разведочных и буровых работ.

Ключевые слова: государственное регулирование, нефтегазовый комплекс, промышленность, топливно-энергетические ресурсы, устойчивое развитие

Abstract. In article are presented the dynamics of the main indicators characterizing the state and prospects for the sustainable development of the oil and gas complex as a key segment of the Russian economy. Particular attention is paid to the role of the oil and gas sector in the structure of GDP, export foreign exchange earnings, federal budget revenues, and the research of energy products flows in the world and in the Russian Federation. The strategic prospects of the domestic oil and gas complex are associated with the development of the sectors of deep processing of hydrocarbons, petrochemical, liquefied natural gas, an increase in investments in various segments of energy production, primarily with an increase in funding for geological exploration and drilling.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Трофимов С. Е. Нефтегазовый комплекс России: динамика ключевых показателей функционирования по итогам первой четверти XXI века // *Философия хозяйства*. 2026. № 2. С. 155—168. DOI:

Keywords: state regulation, oil and gas complex, industry, fuel and energy resources, sustainable development

УДК
ББК

В первой четверти XXI в. нефтегазовый комплекс (НГК) продолжил являться ключевым звеном российской экономики, формирующим значительную долю топливно-энергетического баланса (ТЭБ); его удельный вес в потреблении первичной энергии составляет более 70% [3]. По итогам 2024 г., доля НГК в структуре отечественного ВВП составляет 16,2% (в 2022 г. — 20,0%) [9], федерального бюджета — 30,3% (в 2022 г. — 41,6%) [4, 111]. Значительный разрыв в ценах на нефть между российской маркой «Urals» и эталонным сортом «Brent» в 2022—2024 гг. был обусловлен беспрецедентным санкционным давлением западных стран и введением ценового потолка на экспорт российских углеводородов. Его сокращение в 2024 г. до 10—11 долл./барр. достигнуто благодаря изменению порядка определения цен и расчета налоговых доходов. В определенной степени это характеризует достижение макроэкономической стабильности, устойчивости внутреннего энергетического рынка и экспорта углеводородов в условиях внешних вызовов (рис. 1). В 2020—2021 гг. значительное падение цены на нефть «Urals» было связано с прекращением соглашения ОПЕК+ по сдерживанию добычи, а также с ослаблением национальной валюты.

Рис. 1. Цена на нефть марки «Brent» и «Urals» в 2023—2024 гг., долл./барр. [4, 53].

Валютные поступления от экспорта нефтегазовых ресурсов в 2021 г. оценивались в 267,0 млрд долл. (54,0% в структуре общего экспорта) [11]. По решению Правительства РФ, ФТС не публикует в открытом доступе данные о валютной выручке и экспортно-импортных операциях с марта 2022 г. При этом публикуемые в зарубежных изданиях, в частности в обзоре нефтяного рынка IEA, показатели являются субъективной оценкой и могут иметь значительные расхождения с действительными значениями.

Инвестиции в добычу нефти и газа в 2024 г. составили 3592,8 млрд руб. (9,1% от общего объема инвестиций в основной капитал) [5]. На рис. 2 представлены динамика цены на нефть «Urals» и ключевой ставки Центрального банка РФ в 2023 – 2024 гг. как основных факторов влияния на курс доллара США. Следует отметить, что часть предприятий ТЭК попала под действие указа Президента РФ «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортёрами» [12]. На первоначальном этапе размер обязательной продажи валютной выручки составлял не менее 80%. Впоследствии данное решение было отменено по причине относительной стабилизации ситуации на валютном рынке.

Рис. 2. Курс доллара США к рублю и цена на нефть в 2023—2024 гг. [4, 54].

В конечном итоге результаты функционирования НГК определяют долгосрочные перспективы социально-экономического развития государства. Так, в 2024 г. темпы прироста ВВП российской экономики составили 4,3%, нефтяной дефицит — 14,6 трлн руб.,

или 7,3% по отношению к ВВП [4; 6; 8]. В свою очередь бюджетно-налоговая политика в значительной мере определяет объемы производства нефтегазовой продукции, имеет существенные резервы для увеличения доходов. Динамика поступлений доходов федерального бюджета в 2020—2024 гг. представлена на рис. 3.

Основными факторами, оказавшими воздействие на доходы государственного бюджета в 2024 г., выступили рост ВВП, изменение ключевой ставки Центрального банка РФ, производства и экспорта промышленной продукции, а также увеличение инвестиций в основной капитал на 7,4%. По сравнению с прогнозными показателями их рост обусловлен увеличением добычи, производства и реализации углеводородной продукции, индексацией налоговых ставок и уточнением коэффициентов определения, волатильностью курса доллара, более высокими фактическими значениями цены на нефть и налоговых поступлений, предоставлением мер государственной поддержки и стимулирующих льгот, изменениями условий и платежей по международным контрактам.

Рис. 3. Динамика поступлений доходов федерального бюджета в 2020—2024 гг. [4, 111].

Корректировки порядка расчетов налогов и платежей связаны в первую очередь с осуществлением налогового маневра: ростом ставок по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и уменьшением возмещения акциза на перерабатываемое нефтяное сырье с учетом нестабильности ситуации на мировых энергетических рынках. В структуре нефтегазовых доходов федерального бюджета преобладает НДПИ на нефть. По сравнению с 2023 г., нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 г. выросли на 145,8 млрд руб., или на 1,3% от общих доходов. Это было достигнуто за счет изменений в налоговом законодательстве, в частности, благодаря увеличению поступлений НДПИ на нефть (69,5 млрд руб.), налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья (110,6 млрд руб.), корректировке демпфера в акцизе на нефтяное сырье, направленного на переработку (45,2 млрд руб.). Снижение поступлений было связано с НДПИ на природный газ (-22,4 млрд руб.) и газовый конденсат (-28,8 млрд руб.), а также с вывозными таможенными пошлинами на природный газ (-33,7 млрд руб.) [4, 7].

Одним из основных источников неналоговых доходов федерального бюджета выступают вывозные таможенные пошлины на нефть, природный газ, а также выработанные из них товары. Отдельно выделяют доходы от управления средствами ФНБ, платежи за пользование природными ресурсами, в т. ч. недрами. Средства ФНБ направляются на покрытие дефицита федерального бюджета. По итогам 2024 г., объем ФНБ составляет 11 880,0 млрд руб., или 5,9% ВВП [3, 40—41]. Особое внимание уделяется опережающему финансовому обеспечению расходных обязательств государственного бюджета; оно достигается в т.ч. за счет более высоких экспортных цен, а также увеличения налогооблагаемых объемов реализации углеводородной продукции по отношению к прогнозным значениям.

По оценке «Rystad Energy», извлекаемые ресурсы нефти в мире в 2024 г. существенно снизились, в т. ч. в связи с сокращением проведения геолого-разведочных работ, и составили 1536 млрд барр. н.э. В Саудовской Аравии ресурсы нефти оцениваются в 247 млрд барр., в США — 156 млрд барр., России — 143 млрд барр., Канаде — 122 млрд барр., Ираке — 106 млрд барр., Иране — 86 млрд барр., ОАЭ — 79 млрд барр., Китае — 70 млрд барр. [24]. Схемы потоков энергетических продуктов в мире и в Российской Федерации по итогам 2023 г. представлены на рис. 4—5.

Заместитель Председателя Правительства РФ А. В. Новак в своем исследовании отмечает качественные улучшения ключевых показателей функционирования НГК: «Доля поставок нефти в дружественные страны превысила 90%, около 80% экспорта направляется в Азию (по сравнению с 2021 г., 40%). ... Доля поставок природного газа в дружественные страны составила почти 70%, в т.ч. СПГ — около 25%. ... Суммарная мощность пиролизных комплексов в 2020—2025 гг. выросла в 1,9 раза, доля России в мировой нефтехимии увеличилась с 1,8% до 2,5%. Производство крупнотоннажных полимеров выросло в 1,4 раза — до 7,5 млн т, доля импорта в потреблении снизилась с 23% до 17%. В 2024 г. запущены пиролизные производства на “Нижнекамскнефтехиме” (мощностью 600 тыс. т этилена) и “Иркутском заводе полимеров” (660 тыс. т этилена). Общий объем инвестиций в нефтегазохимию к 2030 г. составит 3—4 трлн руб.» [10].

В настоящее время средняя себестоимость добычи нефти в России составляет около 20 долл./барр., трудноизвлекаемых запасов — 40 долл./барр. [16]. Согласно прогнозным показателям Энергетической стратегии РФ, к 2050 г. на долю трудноизвлекаемой нефти в структуре добычи будет приходиться около 70% [13]. По итогам 2025 г., поставки природного газа в Китай впервые превысили экспорт в европейские страны в связи с изменением вектора внешней энергетической политики и вводом в промышленную эксплуатацию новых проектов [2]. Экспорт России в Китай составил 38,8 млрд м³ в части проекта «Сила Сибири» и 9,8 млн т СПГ [1, 15].

Особое внимание уделяется разработке нефтегазовых месторождений на шельфе; их комплексное освоение требует учета факторов сезонности и проблемы газогидратов, которые образуются при термобарических процессах из воды и газа. Это определяет необходимость соблюдения требований экологической безопасности, осуществления рационального природопользования в районах добычи, проведения научных исследований в области влияния антропогенных факторов на экологическую среду. Развитие шельфовых проектов предусматривает увеличение производства СПГ, что обуславливает значительный рост экспортной выручки за поставки газа. В 2025 г. точка безубыточности значительно превысила 250 долл./тыс. м³ для введенных в промышленную эксплуатацию СПГ-проектов [17].

Рис. 4. Схема потоков энергетических продуктов в мире в 2023 г., млн т н. э. (рассчитано автором по: [25]).

Рис. 5. Схема потоков энергетических продуктов в России в 2023 г., млн т н. э. (рассчитано автором по: [23]).

По итогам 2024 г. доля СПГ в общих объемах экспортных поставок газа на мировых рынках превысила 50%, вводятся в эксплуатацию новые терминалы регазификации и крупнотоннажный флот. Глобальное производство СПГ составило 445 млн т, общая установленная мощность в мире — 539 млн т, производственные мощности в России — 40,74 млн т. Экспорт осуществляется с проектов «Ямал СПГ» (21,1 млн т), «Сахалин-2» (9,9 млн т), а также с заводов «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» (2,3 млн т). Ключевыми потребителями российского СПГ являются Китай (7 млн т), Франция (6,3 млн т) и Япония (5,7 млн т) [6; 8; 14; 19; 21].

Однако по итогам 2025 г. производство СПГ в России составило 32 млн т, или только 7% от мирового рынка. Это связано с процессами трансформации глобального ТЭК, значительным расширением состава экспортеров, а также с беспрецедентными санкционными ограничениями. Тем не менее, на современном этапе темпы роста торговли СПГ значительно превышают темпы роста спроса на газ. «Мировой экспорт СПГ в 2025 г. достигнул порядка 430 млн т, доля СПГ в торговле газом составила около 45%. В ближайшие 5—10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600—650 млн т, почти на 50% превысив уровень 2025 г. Главным драйвером станут страны АТР, прежде всего Китай и Индия, на долю которых придется до 40% мирового прироста спроса» [10, 12, 16].

По оценке IEA, в 2025 г. мировые инвестиции в энергетику составляют 3,3 трлн долл., что на 2% выше показателя 2024 г. [18] Согласно отчету IEA World Energy Investment 2025, капиталовложения в нефтяной сектор составили 599 млрд долл. с прогнозом их снижения до 535 млрд долл., в первую очередь за счет сокращения инвестиций в переработку углеводородов и увеличения доли газовых проектов, что сопоставимо с показателями 2021 г. [22, 6]. Инвестиции российских компаний в 2024 г. оцениваются следующим образом: «Газпром» — 2,36 трлн руб., «Роснефть» — 1,44 трлн руб., «Лукойл» — 850,1 млрд руб., «Транснефть» — 351,7 млрд руб., «Сургутнефтегаз» — 342,6 млрд руб., «Сибур» — 324,5 млрд руб., «Балтийский химический комплекс» — 321,7 млрд руб., «Амурский газохимический комплекс» — 227,2 млрд руб., «ИНК» — 209,9 млрд руб., «Нова-тэк» — 193 млрд руб., «Татнефть» — 180,4 млрд руб., «Славнефть» — 102,8 млрд руб. [7].

По прогнозу ОПЕК, для преодоления дефицита спроса на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) капиталовложения в нефтяной сектор в горизонте 2025—2050 гг. должны составить 18,2 трлн долл., в т. ч. в геологоразведку и добычу нефти — 14,92 трлн долл., переработку и транспортировку углеводородов — 3,28 трлн долл. [20]. Согласно сценарию Энергетической стратегии РФ на период до 2050 г., инвестиции в добычу нефти в России по итогам 2025 г. составляют 4,5 трлн руб.; особое внимание уделяется интенсификации добычи на действующих месторождениях. До 2030 г. предполагается вложить более 50 млрд руб. в проведение геолого-разведочных работ, что позволит поставить на государственный баланс до 60 новых участков недр [13, 18].

Литература

1. Алифирова Е. «Газпром» подвел итоги 2025 г. и обозначил приоритеты на 2026 г.: газификация, экспорт и цифровая газовая экономика // Neftegaz.ru: URL: <https://neftegaz.ru/news/companies/911465-gazprom-podvel-itogi-2025-g-i-oboznachil-prioritety-na-2026-y-gazifikatsiya-eksport-i-tsifrovaya-gaz/> (дата обращения: 25.02.2026).
2. «Газпром» в 2025 г. впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу // ТАСС: URL: <https://tass.ru/ekonomika/7635847> (дата обращения: 25.02.2026).
3. Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации за 2020 год // Министерство экономического развития Российской Федерации: URL: https://economy.gov.ru/material/dokumenty/gosudarstvennyu_doklad_o_sostoyanii_energoberezheniya_i_povysheniya_energeticheskoy_effektivnosti_v_rf_za_2020_god.html (дата обращения: 27.03.2022).
4. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2024 год № ЗСП — 71/24 от 23 июня 2025 г. // Счетная палата Российской Федерации: URL: <https://ach.gov.ru/audit/budget-2024> (дата обращения: 17.01.2026).
5. Инвестиции в нефинансовые активы // Федеральная служба государственной статистики: URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial (дата обращения: 3.02.2026).

6. *Киселева Т.* Экспорт СПГ из России в 2024 г. достиг рекорда. Какие перспективы поставок в 2025 г. // РосБизнесКонсалтинг: URL: <https://www.rbc.ru/business/28/01/2025/679785849a794730123774da> (дата обращения: 17.01.2026).

7. Лидеры рейтинга крупнейших компаний — инвесторов России 2025 // Forbes: URL: <https://www.forbes.ru/rating/548767-lidery-rejtinga-krupnejsih-kompanij-investorov-rossii-2025> (дата обращения: 10.03.2026).

8. Национальная ассоциация СПГ: URL: <https://www.nalng.ru> (дата обращения: 17.01.2026).

9. Национальные счета // Федеральная служба государственной статистики: URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (дата обращения: 29.01.2026).

10. *Новак А.В.* Мировой и российский ТЭК в эпоху многополярности: горизонты и итоги 2025 года // Энергетическая политика. 2026. № 1. С. 10—17.

11. О внешней торговле в 2021 году // Федеральная служба государственной статистики: URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html (дата обращения: 27.03.2022).

12. Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Указ Президента РФ от 11 октября 2023 г. № 771 // Справочно-правовая система «Гарант».

13. Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года // Распоряжение Правительства РФ от 12 апреля 2025 г. № 908-р // СПС «КонсультантПлюс».

14. *Правосудов С.А.* Мировая торговля СПГ растет. Ключевые экспортеры увеличивают производственные возможности // Независимая газета: URL: https://www.ng.ru/energy/2025-06-09/9_9270_gas.html (дата обращения: 17.01.2026).

15. Россия за десять лет в 51 раз нарастила поставки СПГ в Китай // РИА Новости: URL: <https://ria.ru/20260120/kitay-2068933895.html> (дата обращения: 25.02.2026).

16. *Соколова М.* Цена добычи нефти в России стала дороже экспорта // Новые известия: URL: <https://newizv.ru/news/2025-11-20/tsena-dobychi-nefti-v-rossii-stala-dorozhe-eksporta> (дата обращения: 11.01.2026).

17. *Тихонов С.В.* Мир ждет избыток газа: произойдет ли обвал цен, и что будет с российским экспортом // Российская газета: URL:

<https://rg.ru/2025/11/02/ekspert-malkov-rynok-spg-budet-vo-mnogom-iskusstvenno-fragmentirovan.html> (дата обращения: 17.01.2026).

18. *Фомченков Т.А.* Для развития ТЭК необходим рост инвестиций // Российская газета: URL: <https://rg.ru/2025/06/18/trilliony-v-nedrah.html> (дата обращения: 2.03.2026).

19. *Чабан Е.А.* Игра на сжижение. Кто конкурирует с Россией на мировом рынке СПГ // Эксперт: URL: <https://www.expert.ru/promishlennost/igra-na-szhizhenie> (дата обращения: 17.01.2026).

20. *Черных С.* Инвестиции в нефтяную отрасль в мире до 2050 г. могут составить 18,2 трлн долл. // Ведомости: URL: <https://www.vedomosti.ru/analytics/trends/articles/2025/07/15/1124633-investitsii-v-neftyanyu-otrasl-v-mire-do-2050-goda-mogut-sostavit-182-trln> (дата обращения: 02.03.2026).

21. *Черных С.* Предложение СПГ на мировом рынке к 2030 г. может вырасти на 50% // Ведомости: URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyu_plan/articles/2025/11/25/1157710-predlozhenie-spg-na-mirovom-rinke-k-2030-godu-mozhet-virasti-na-50 (дата обращения: 17.01.2026).

22. IEA World Energy Investment 2025. 10th ed. IEA, 2025. 254 p.

23. Russian Federation Energy Balance 2023. IEA Data and Statistics // IEA:

URL: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-sankey> (address data: 7.03.2026).

24. Rystad Energy Upstream Solution // Rystad Energy: URL: <https://www.rystadenergy.com/services/upstream-solution> (address data: 3.03.2026).

25. World Energy Balance 2023. IEA Data and Statistics // IEA: URL: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-sankey> (address data: 7.03.2026).

References

1. Alifirova E. «Gazprom» podvel itogi 2025 g. i oboznachil priority na 2026 g.: gazifikatsiya, eksport i cifrovaya gazovaya ekonomika // Neftegaz.ru: URL: <https://neftegaz.ru/news/companies/911465-gazprom-podvel-itogi-2025-g-i-oboznachil-priority-na-2026-y-gazifikatsiya-eksport-i-tsifrovaya-gaz/> (дата обращения: 25.02.2026).

2. «Gazprom» v 2025 g. v pervye postavil v Kitaj bol'she ga-za, chem v Evropu // TASS: URL: <https://tass.ru/ekonomika/7635847> (data obrashcheniya: 25.02.2026).

3. Gosudarstvennyj doklad o sostoyanii energosberezheniya i povyshenii energeticheskoy effektivnosti v Rossijskoj Federacii za 2020 god // Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii: URL: https://economy.gov.ru/material/dokumenty/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_energoberezheniya_i_povyshenii_energeticheskoy_effektivnosti_v_rf_za_2020_god.html (data obrashcheniya: 27.03.2022).

4. Zaklyuchenie Schetnoj palaty Rossijskoj Federacii na otchet ob ispolnenii federal'nogo byudzheta za 2024 god № ZSP — 71/24 ot 23 iyunya 2025 g. // Schetnaya palata Rossijskoj Federacii: URL: <https://ach.gov.ru/audit/budget-2024> (data obrashcheniya: 17.01.2026).

5. Investicii v nefinansovye aktivy // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial (data obrashcheniya: 3.02.2026).

6. Kiseleva T. Eksport SPG iz Rossii v 2024 g. dostig re-korda. Kokie perspektivy postavok v 2025 g. // RosBiznesKonsal-ting: URL: <https://www.rbc.ru/business/28/01/2025/679785849a794730123774da> (data obrashcheniya: 17.01.2026).

7. Lidery rejtinga krupnejshih kompanij — investorov Rossii 2025 // Forbes: URL: <https://www.forbes.ru/rating/548767-lidery-rejtinga-krupnejshih-kompanij-investorov-rossii-2025> (data obrashcheniya: 10.03.2026).

8. Nacional'naya asociaciya SPG: URL: <https://www.nalng.ru> (data obrashcheniya: 17.01.2026).

9. Nacional'nye scheta // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (data obrashcheniya: 29.01.2026).

10. Novak A.V. Mirovoj i rossijskij TEK v epohu mnogo-polyarnosti: gorizonty i itogi 2025 goda // Energeticheskaya politika. 2026. № 1. S. 10—17.

11. O vneshnej torgovle v 2021 godu // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html (data obrashcheniya: 27.03.2022).

12. Ob obyazatel'noj prodazhe inostrannoj valyuty nekoto-rymi rossijskimi eksporterami. Ukaz Prezidenta RF ot 11 ok-tyabrya 2023 g. № 771 // Spravochno-pravovaya sistema «Garant».

13. Ob utverzhdenii Energeticheskoy strategii Rossijskoj Federacii na period do 2050 goda // Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 12 aprelya 2025 g. № 908-r // SPS «Konsul'tantPlyus».

14. Pravosudov S.A. Mirovaya trgovlya SPG rastet. Klyuche-vye eksportery uvelichivayut proizvodstvennye vozmozhnosti // Nezavisimaya gazeta: URL: https://www.ng.ru/energy/2025-06-09/9_9270_gas.html (data obrashcheniya: 17.01.2026).

15. Rossiya za desyat' let v 51 raz narastila postavki SPG v Kitaj // RIA Novosti: URL: <https://ria.ru/20260120/kitay-2068933895.html> (data obrashcheniya: 25.02.2026).

16. Sokolova M. Cena dobychi nefi v Rossii stala dorozhe eksporta // Novye izvestiya: URL: <https://newizv.ru/news/2025-11-20/tsena-dobychi-nefti-v-rossii-stala-dorozhe-eksporta> (data obrashcheniya: 11.01.2026).

17. Tihonov S.V. Mir zhdet izbytok gaza: proizojdet li ob-val cen, i chto budet s rossijskim eksportom // Rossijskaya gazeta: URL: <https://rg.ru/2025/11/02/ekspert-malkov-rynok-spg-budet-vo-mnogom-iskusstvenno-fragmentirovan.html> (data obrashcheniya: 17.01.2026).

18. Fomchenkov T.A. Dlya razvitiya TEK neobhodim rost investicij // Rossijskaya gazeta: URL: <https://rg.ru/2025/06/18/trilliony-v-nedrah.html> (data obrashcheniya: 2.03.2026).

19. CHaban E.A. Igra na szhizhenie. Kto konkuriruet s Rossi-ey na mirovom rynke SPG // Ekspert: URL: <https://www.expert.ru/promishlennost/igra-na-szhizhenie> (data obrashcheniya: 17.01.2026).

20. CHernyh S. Investicii v neftyanuyu otrasl' v mire do 2050 g. mogut sostavit' 18,2 trln doll. // Vedomosti: URL: <https://www.vedomosti.ru/analytics/trends/articles/2025/07/15/1124633-investitsii-v-nefityanuyu-otrasl-v-mire-do-2050-goda-mogut-sostavit-182-trln> (data obrashcheniya: 02.03.2026).

21. CHernyh S. Predlozhenie SPG na mirovom rynke k 2030 g. mozhet vyrasti na 50% // Vedomosti: URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/kрупnyy_plan/articles/2025/11/25/1157710-predlozhenie-spg-na-mirovom-rynke-k-2030-godu-mozhet-virasti-na-50 (data obrashcheniya: 17.01.2026).